

FERRAMENTAS DE ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DA INOVAÇÃO SOCIAL

RADAR COMPARTILHADO (GRESS PACA/LEST-CNRS)	MARCADORES (INSTITUTO GODIN)
1. Resposta às necessidades sociais	1. Local dos beneficiários
	2. Natureza do coletivo
	3. Intervenção coletiva
2. Processo participativo	3. Intervenção coletiva
	4. Local de pesquisa
	5. Ancoragem territorial
3. Ligação com o território	5. Ancoragem territorial
	6. Governança
	7. Recursos
4. Modelo econômico	7. Recursos
	8. Lógica de acessibilidade
	9. Lógica de serviço
5. Apropriação coletiva do valor	9. Lógica de serviço
	10. Ruptura com os modelos existentes
	11. Capacidade de mudança social
Avaliação conjunta interna e externa (consentimento)	Avaliação externa: comunidades e parceiros (consenso)
Pontuação de 1 a 4 (de 1 = inicial a 4 = exemplar) mais de 2 anos (N e N + 1)	Escala de magnitude qualitativa
Legitimidade territorial	Legitimidade institucionalista
Campo investigado: novidade, necessidade social, mas também o processo e o resultado	

Fonte: Adaptado de GRESS PACA e LEST-CNRS (2015, p. 11, tradução nossa).